

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДАН БЎШАТИЛГАН АЙРИМ ТОИФАДАГИ ШАХСЛАР УСТИДАН МАЪМУРИЙ НАЗОРАТ ЎРНАТИШ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ

С.Н. Қурбонов

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7056117>

Криминологияга оид адабиётларда рецидив жиноятчиликнинг ўзига хос сабаб ва шарт-шароитлари қаторига муқаддам судланган шахслар билан профилактик ишлар ҳамда улар устидан маъмурий назорат олиб борувчи субъектлар фаолиятидаги хато ва камчиликлар билан боғлиқ криминоген омиллар киритилади. Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатиш айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат ўрнатиш билан боғлиқ амалиётда ҳам юқоридаги омиллар билан бевосита боғлиқ бўлган қатор муаммолар мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон фармони билан тасдиқланган Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 66-бандида маъмурий назорат ўрнатиш зарурати жиноий қилмишнинг ва уни содир этган шахснинг реал ижтимоий хавфлилик мезонларига асосланиши лозимлиги қайд этиб ўтилган бўлиб, илгари судланган шахсларни назоратга олишда мазкур масалага алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади.

Миллий қонунчилигимиз талабларига мувофиқ жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат икки хил тартибда ўрнатилади: 1) жазони ижро этиш муассасаси маъмурияти тақдимномаси билан; 2) ҳудудий ички ишлар органи бошқининг тақдимномаси билан.

Жазони ижро этиш муассасалари маъмурияти томонидан икки ҳолатда маъмурий назорат ўрнатиш тўғрисида тақдимнома киритилади:

- 1) суд томонидан ўта хавфли рецидивист деб топилган шахсларга нисбатан ² уларни озод этишдан камида бир ой олдин жазони ижро этиш муассасасининг бошлиғи томонидан;
- 2) жазони ижро этиш муассасаларида турган оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этганлик учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган ёхуд ҳар қандай қасдан қилинган жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган шахсларга нисбатан, агар улар

жазони ўташ даврида белгиланган тартибда сақлаш режимини қасддан бузувчилар деб топилган бўлса, [2] уларни озод этишдан камида бир ой олдин жазони ижро этиш муассасасининг бошлиғи томонидан .

Кўриниб турибдики, маъмурий назоратни ўрнатиш муайян шартлар асосида амалга оширилади. Улардан бири шахснинг жазони ўташ даврида белгиланган тартибда сақлаш режимини қасддан бузувчи деб топилган бўлиши ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 112-моддасида “жазони ўташ тартибини камида икки марта кўпол равишда бузган ва бунинг учун интизомий бўлинмага киритиб қўйиш тариқасидаги жазога тортилган маҳкум [2] сақлаш режимини ашаддий бузувчи деб топилиши мумкинлиги” қайд этилган. Шунингдек, мазкур модданинг 2-қисмида жазони ижро этиш муассасаси ҳудудини ёки маъмурият йўлланмаси билан бўлиши керак бўлган жойни ўзбошимчалик билан йигирма тўрт соатдан кўпроқ муҳлат мобайнида ташлаб кетган маҳкум ҳам манзил-колонияда сақлаш режимини ашаддий бузувчи деб топилади .

Юқоридаги нормалар таҳлили уларда тафовут мавжудлигини яққол кўрсатади. Жазони ўташ тартиб-қоидаларининг жиноят-ижроия қонунчилиги билан белгиланиши, маъмурий назорат тўғрисидаги қонунчиликда “сақлаш режимини қасддан бузувчи” тушунчаси моҳиятининг очиб берилмаганлиги, шунингдек ҳар қандай қасддан қилинган хатти-ҳаракат сақлаш режимини ашаддий бузувчи деб топишга асос бўлмаслигини инобатга олиб, юқоридаги қонунлар нормаларини ўзаро мувофиқлаштириш лозим бўлади. Бунинг учун Ўзбекистон Республикасининг “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги қонуни 8-моддаси биринчи қисми учинчи хатбошисидаги “сақлаш режимини қасддан бузувчилар” деган сўзларни “сақлаш режимини ашаддий бузувчилар” деб ўзгартириш тавсия этилади.

Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларга нисбатан судланганлик ҳолатининг тугатилиши ёки судланганликнинг олиб ташланиши муддатлари доирасида ички ишлар органи бошлиғи томонидан ўрнатиладиган маъмурий назорат тартиби ҳам ўзига хос бўлиб, қонуннинг 8-моддасида назорат ўрнатиш шарти сифатида ушбу шахсларнинг жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганидан кейин бир йил ичида икки ёки ундан кўпроқ маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги инобатга олинади.

Амалиёт натижалари таҳлили мазкур шартни қўллаш жараёнида ҳам турли муаммоли масалалар юзага келаётганлигини тасдиқлайди. Жумладан, қонун нормаси назорат таъсирига тушувчи маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнигина ўзида қамраб олади ҳамда маъмурий назорат ўрнатиш шарти сифатида тан олади. Ваҳоланки, амалиётда илгари судланган, қонун таъсирига тушувчи ҳамда ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятларни содир этаётган (озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар тайинланган) шахслар тоифаси ҳам мавжуд бўлиб, уларга нисбатан назорат ўрнатишга юқоридаги қонун нормаси имкон бермайди. Масалан, Сирдарё вилояти ИИБнинг маълумотларига кўра, 2021 йил ҳамда 2022 йилнинг 6 оyi давомида маъмурий назорат қонуни таъсирига тушмайдиган илгари судланганлар томонидан 158 та жиноят содир этилган бўлса-да, уларга нисбатан маъмурий назорат ўрнатиш имкони бўлмаган.

Таҳлил қилинаётган масала юзасидан амалиёт мутахассисларининг фикрларини ўрганиш мақсадида, уларга “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларга нисбатан судланганлик ҳолатининг тугатилиши ёки судланганликнинг олиб ташланиши муддатлари доирасида улар томонидан содир этилган, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланадиган ҳар қандай жиноят учун маъмурий назорат ўрнатиш тартибини жорий этишга нисбатан фикрингиз?” деган савол билан мурожаат қилинган, респондентларнинг 61,8 фоизи җаъмаъқуллашларини маълум қилган.

Шу ўринда ҳуқуқшунос Ҳ.Э. Ахмедов томонидан тадқиқ этилаётган масаланинг бир жиҳатига алоҳида эътибор қаратилади. Унга кўра, амалдаги ҳолатда қонун нормаси айб шаклидан (қасддан ёки эҳтиётсизлик) қатъий назар ҳар қандай маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этганлик учун маъмурий назорат ўрнатишни асос қилиб қўйган. Бу эса, бир томондан, назорат ўрнатиш асосларининг кенгайтириб талқин этилишига, иккинчи тарафдан, шахс ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилишига сабаб бўлади. Ушбу масала таҳлили асосида бир қатор хорижий давлатлар (Россия Федерацияси, Молдова Республикаси) қонунларига таяниб, қонуннинг 8-моддаси биринчи қисми тўртинчи хатбошисида маъмурий назоратни ўрнатиш шарти сифатида: Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 40, 41, 47, 52, 54, 56, 61, 62, 69, 84, 90, 106, 122, 123, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 161, 170, 171, 183, 184, 184, 185, 185, 186, 187, 188, 188, 189, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 195, 195,

1961, 198, 2011, 204, 205, 211, 241-моддаларида кўрсатилган ҳуқуқбузарликларни йил давомида икки ёки ундан ортиқ марта содир этганликни назарда тутиш лозим деб ҳисоблайди.

Албатта юқоридаги ҳолатда Ҳ.Э. Ахмедовнинг маъмурий назорат ўрнатиш учун асос бўлувчи ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишида айб шаклининг ўрни ҳақидаги мулоҳазаси асосли деб ҳисоблаймиз. Шу билан бирга, бугунги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ўзгариши шароитида назорат ўрнатиш учун асос бўлувчи маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг доирасини қатъий белгилаб қўйиш фикрига қўшила олмаймиз. Шу асосда бизнингча, назорат ўрнатишда ҳуқуқбузарлик фактининг қасддан содир этилиши асосий мезон сифатида инобатга олинишининг ўзи етарли.

Юқоридагиларни инобатга олиб, қонуннинг 8-моддаси биринчи қисми тўртинчи хатбошисини қуйидаги таҳрирда баён этиш лозим:

“Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларга нисбатан судланганлик ҳолатининг тугатилиши ёки судланганликнинг олиб ташланиши муддатлари доирасида ички ишлар органининг бошлиғи томонидан ушбу шахслар жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганидан кейин улар томонидан ҳар қандай жиноят содир этилганлиги сабабли ёхуд бир йил ичида икки ёки ундан кўпроқ маъмурий ҳуқуқбузарликларни қасддан содир этганлигидан далолат берувчи материаллар асосида”.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги бугунги кун муаммоларидан бири хорижий мамлакатлар ҳудудида оғир ёки ўта оғир турдаги жиноятларни содир этиб, жазони ўтаб қайтган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари устидан маъмурий назорат ўрнатиш билан боғлиқ масала ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги қонуни 6-моддасида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига биноан оғир ёки ўта оғир жиноят ҳисобланадиган қилмишларни содир этганлик учун бошқа давлат ҳудудида озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаган шахсларга нисбатан маъмурий назорат ўрнатилиши мумкинлиги қайд этилган ҳолда, мазкур назоратни ўрнатиш тартиби ва шартлари (ким томонидан тақдимнома киритилиши, тўғридан-тўғрими ёки муайян шартлар асосидами?) амалдаги қонунда (8-моддада) назарда тутилмаган.

Натижада маъмурий назоратни ўрнатишнинг юқоридаги асосини қўллаш имконияти йўқолмоқда. Таҳлил қилинаётган масалада амалиёт мутахассисларининг фикрларини ўрганиш мақсадида ўтказилган анкета сўровида, уларга “Сизнингча, чет элда оғир ва ўта оғир турдаги жиноят содир этиб, жазо ўтаб қайтган шахсларга нисбатан маъмурий назорат ўрнатишга қайси омиллар тўсқинлик қилмоқда?” деган савол билан мурожаат қилинганда, респондентларнинг 74,9 фоизи қонунчиликда бундай шахслар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартибининг ҳуқуқий механизмлари аниқ белгилаб берилмаганлигини; 23,7 фоизи амалиёт ходимларининг аксарияти бундай шахсларнинг назорат ўрнатиш мумкин бўлган шахслар тоифасига кириши ҳақида тасаввурга эга эмаслигини; яна 1,4 фоизи амалиёт ходимларининг шахсий ташаббус кўрсатмаслигини қайд этишган.

Юқоридагиларга асосан, фикримизча қонуннинг 8-моддаси 1-қисмини қуйидаги мазмундаги бешинчи ва олтинчи хатбошилар билан тўлдириш таклиф этилади:

“хорижий мамлакат суди томонидан ўта хавфли рецидивист деб топилган шахсларга нисбатан жазони ўтаб қайтгач бир ой ичида ҳудудий ички ишлар органи бошлиғи томонидан;

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига биноан оғир ёки ўта оғир жиноят ҳисобланадиган қилмишларни содир этганлик учун бошқа давлат ҳудудида озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаб қайтган шахсларга нисбатан судланганлик ҳолатининг тугатилиши ёки судланганликнинг олиб ташланиши муддатлари доирасида ички ишлар органининг бошлиғи томонидан ушбу шахслар жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганидан кейин бир йил ичида икки ёки ундан кўпроқ маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этганлигидан далолат берувчи материаллар асосида”.

Ўйлаймизки, илгари сурилаётган таклиф ва тавсияларнинг инobatга олиниши жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат ўрнатиш асосларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

